

Черниш Р.Ф.

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри правознавства

Житомирського національного агроекологічного університету

**ДОСВІД ВЕЛИКОБРИТАНІЇ У СФЕРІ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ
БОРТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ**

Протягом останніх років в Україні вищим керівництвом держави зроблено багато кроків у сфері подолання корупції. Зокрема:

- прийнято ряд нормативно-правових актів, положення яких концептуально змінили підхід до питань організації дієвої протидії корупції, посилили відповідальність суб'єктів, упорядкували систему та повноваження органів протидії вказаному протиправному явищу тощо;

- введено систему обов'язкового щорічного електронного декларування суб'єктів відповідальності за вчинення корупційних діянь;

- створено нові державні незалежні інституції (НАБУ, НАЗК, ДБР, САП тощо), діяльність яких направлена на моніторинг дотримання положень законів та підзаконних актів у зазначеній сфері, виявлення корупціонерів, документування їх протиправної діяльності та притягнення винних осіб до юридичної відповідальності (в першу чергу кримінальної) за вчинення протиправних діянь, які містять ознаки злочину передбаченого відповідною статтею Особливої частини кримінального кодексу України [10, с. 12];

- активно залучається громадськість, представники регіональних та загальнонаціональних ЗМІ до моніторингу дотримання корупційного законодавства всіма суб'єктами декларування незалежно від посади, рангу, статусу тощо;

- в ЄРДР зареєстровано, документується, оголошено ряд підозр та передано матеріали досудового слідства до суду з приводу вчинення корупційних діянь представниками вищих органів державної влади, суддями, депутатами рад всіх рівнів (в тому числі й народними) тощо.

Однак, як свідчать реалії сьогодення та показники статистичних досліджень [3; 7; 2], громадяни продовжують вважати проблему корупції в повсякденному житті однією з найнагальніших для України (94,4%), а корумпованість органів влади як окремий випадок, на думку українців, практично не поступається їй за серйозністю (93,8%). При цьому, 85,5% дорослого населення України оцінює загальний рівень корумпованості суспільства вище середнього. Лише 1,8% опитаних вважають корупцію мало поширеною або зовсім відсутньою.

Населенням 40,7% усіх основних сфер та інституцій України розглядаються як надто корумповані [5].

Також, вважається за доцільне враховувати думку відомого фахівця у сфері вивчення проблем протидії корупції Сар Дж. Пундея, який зазначав про те, що корупція «не є інфекцією, яку раптом може підхопити здорове

суспільство. Вона є наслідком явищ і тенденцій політики, економіки та загалом розвитку держави. Жодна країна ніколи не була повністю вільною від неї» [6, с. 17].

Тому, зважаючи на викладене, беручи до уваги Євроінтеграційні спрямування України, вважається за доцільне вивчити досвід провідних країн у сфері протидії корупції та інтегрувати найбільш прогресивні ідеї до національного законодавства, адаптувавши їх з урахуванням того, що корупція, яка поширена в нашій державі, має свою специфіку.

Однією з країн Євросоюзу, яка не ввела режим безвізового перетину державного кордону з Україною, стала Велика Британія. При цьому, зі слів посла вказаної країни Джудіт Гоф, її держава не вбачає можливостей для візової лібералізації з Україною найближчим часом. Одна із основних причин – тотальна корумпованість у всіх сферах суспільного життя нашої держави [1].

При цьому Британія, у відповідності до статистичних дослідження рівня поширення корупції, системно перебуває в рейтингу держав з найменшим її рівнем.

Перший нормативний акт про корупцію в державних органах влади було прийнято ще у 1889 р., а акти 1906 і 1916 рр. про упередження корупції стали реакцією суспільства на поширення цього явища. Для відстеження та протистояння корупції, у Великій Британії у жовтні 1994 р. створено так званий Комітет Нолана – Комітет із стандартів публічної сфери (це незалежний консультативний орган, який діє при британському уряді. Був створений прем'єр-міністром Дж. Мейджором, а назву отримав від прізвища першого його голови – Дж. Нолана). Створенню цього комітету передував публічний скандал. Так, 20 жовтня 1994 р. англійська газета «The Guardian» надрукувала статтю, в якій стверджувалось, що два члени парламенту, Н. Гамільтон і Т. Сміт, ініціювали в палаті обшин розгляд низки питань на користь відомого бізнесмена М. Аль-Файеда. За даними видання, йшлося про, приблизно, 22 питання, за кожне з яких М. Аль-Файедом було заплачено в середньому по 2000 фунтів стерлінгів. Згодом цей скандал отримав назву «гроші-за-питання». Т.Сміт визнав ці звинувачення і те, що він отримав від бізнесмена 25 000 фунтів стерлінгів, та негайно залишив пост молодшого міністра у справах Північної Ірландії. Н. Гамільтон наполягав на помилковості звинувачень, але під тиском прем'єр-міністра Дж. Мейджора був змушений покинути пост міністра Департаменту торгівлі і промисловості 25 жовтня 1994 р., через п'ять днів після появи публікації. У відповідь на суспільне занепокоєння цією справою, в день відставки Н. Гамільтона прем'єр-міністр оголосив у Палаті общин про створення нового органу – Комітету зі стандартів публічної сфери. До його функцій було віднесено дослідження стану публічної сфери Сполученого Королівства і розробку загальних рекомендацій стосовно виявлених проблем. Зусилля цього комітету спрямовані на запобігання корупції в основних ділянках суспільного життя, пов'язані, здебільшого, з діяльністю членів парламенту, які працюють консультантами фірм, що прагнуть впливати на державну політику, та колишніх міністрів і інших посадових осіб, які працюють у тих галузях індустрії, регулюванням яких перед тим займалися в уряді [9].

В цілому, національне законодавство Великої Британії у сфері боротьби з корупцією є досить розгалуженим. Вказане обумовлено тим, що окремі норми матеріального права, які стосуються правовідносин, які виникають внаслідок вчинення корупційного діяння, можуть міститися у різних нормативних актах різних галузей права.

Для запобігання корупційним діям у сфері державного управління вказаної країни, діяльність державних службовців має низку обмежень. Зокрема, службовцям вищих груп заборонено займатися загальнонаціональною політикою, а брати участь у місцевій політичній діяльності можливо лише з дозволу керівництва відповідного міністерства чи відомства. Такий же дозвіл на участь у політичній діяльності потрібен і для цивільних службовців нижчих груп. За це вони зобов'язані виявляти лояльність та стриманість в усьому, що стосується їхніх установ. Для службовців міністерств і відомств існують також обмеження щодо участі у фінансових операціях. Зокрема, вони не повинні брати участь в угодах із акціями, земельними ділянками й іншим майном, які можуть призвести до зіткнення їхніх приватних інтересів із службовими. Після закінчення служби вони можуть займатися деякими видами діяльності, тільки одержавши на це спеціальний дозвіл [4].

Підсумовуючи вищевикладене, можливо зробити висновок, що у Великій Британії до питань протидії корупції відносяться досить принципово та системно.

У правовій доктрині зазначеної держави є ряд прогресивних та передових ідей, які необхідно імплементувати до українського законодавства. Однак, на нашу думку, вказаний процес не потрібно реалізовувати шляхом звичайного («сліпого») копіювання. Зазначене обумовлено тим, що норми, які діють у Великій Британії, «не працюватимуть» в Україні внаслідок суттєвих історичних та культурних відмінностей.

Вважається, що у випадках існування масштабної корупції головне – це усунення її причин, а не боротьба з конкретними проявами останньої.

При цьому, необхідно враховувати, що корупційна діяльність розвивається та адаптується до реалій сьогодення, тому антикорупційні заходи повинні бути системним, плановим процесом, який реалізується з врахуванням міжнародного досвіду, однак і розумінням того, що корупція в Україні має свою історичну специфіку.

Література

1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.volyn.com.ua/news/94485-ukrainsi-ne-otrymaiut-bezvizu-z-velykbrytaniieiu-cherez-koruptsiu-v-derzhavnii-mihratsiinii-sluzhbi>.
2. Дослідження щодо корупції в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://nazk.gov.ua/doslidzhennya-shchodo-korupciyi-v-ukrayini>.
3. Дослідження щодо стану справ з корупцією [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://pravo.org.ua/ua/news/20872033-1.3.-doslidzheniya-schodo-stanu-sprav-z-koruptsiyeu>.
4. Колісніченко Н. М. Державна служба в Європейському Союзі. – С. 40-47.

5. Корупційні практики в Україні: сприйняття vs реальний досвід громадян [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.opoga.ua/novyny/41958-koruptsiini-praktyku-v-ukraini-spryiniattia-vs-realnyi-dosvid-hromadian>.
6. Пундей Сар Дж. Боротьба з корупцією. Критичний огляд з аналізом міжнародного досвіду // Матеріали українськоамериканського семінару «Проблеми економічного зростання: питання доброчесності». – Львів, 1997. – С. 17.
7. Стан корупції в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kiis.com.ua/materials/pr/20161602_corruption/Corruption%20in%20Ukraine%202015%20UKR.pdf.
8. Черниш Р. Ф. Корупція в Україні, як один із головних антидержавних чинників / Р. Ф. Черниш // Літописець / ЖДУ ім. І. Франка. – 2015. – Вип. 10: Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції: зб. доп. 2-ої Всеукр. наук.-практ. конф., 26–27 листоп. 2014 р. – С. 117-121.
9. Чубенко І. Зарубіжний досвід боротьби з корупцією в органах виконавчої влади [Електронний ресурс] / І. Чубенко. – Режим доступу: http://www.dgpn.lviv.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=363&Itemid=32.
10. Юридична відповідальність за корупційні діяння (структурно-логічні схеми): навч. посіб. / авт.-упоряд.: Р. Ф. Черниш, І. М. Осауленко. – Житомир: Полісся, 2017. – 264 с.

Шевчук О.М.

*доктор юридичних наук, доцент кафедри
адміністративного права та адміністративної діяльності
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого*

КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ: НАУКОВО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ПОШУК

Корупція є однією із найнебезпечніших загроз правам людини, демократії, правопорядку, чесності та соціальній справедливості, вона перешкоджає економічному розвитку та загрожує належному і справедливому функціонуванню країн, має негативні фінансові наслідки для громадян, компаній і держав, а також для міжнародних установ. [1]. Корупція – це використання особою, зазначеною у ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700 VII, наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки / пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка / пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним